
**SORAXON XALFA-XORAZM MADANIY HAYOTINING YETUK
NAMOYONDASI**

Atabek Saparbayev Sharipbayevich

O‘zDXA Urganch filiali katta o‘qituvchisi

Yetmishboy Abdullayev Qurbonnazrovich

O‘zDXA Urganch filiali “Lazgi” bo‘limi
katta ilmiy xodimi, O‘zbekiston xalq baxshisi

To‘xtajon Xudayberganova

O‘zDXA Urganch filiali “Lazgi” bo‘limi kichik ilmiy xodimi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xorazm xalq folklor qo‘shiqklarining ajralmas qismi bo‘lgan xalfachilik san’ati tarixi, Xorazm madaniy hayotining yetuk namoyondalaridan biri Soraxon Ollaberganovaning hayot yo‘li, xalfachilik san’atiga qo‘shgan hissasi va bu inson haqidagi O‘zbekiston xalq artisti Gavhar Rahimovaning bildirgan fikrlari haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: folklor, xalfachilik, xalfa, qo‘shiq, raqs, raqqosa, madaniyat.

**СОРАХАН ХАЛФА-ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕКРАСНЫМ ПРИМЕРОМ
КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ХОРАЗМА**

Аннотация: В данной статье история халфического искусства, составляющего неотъемлемую часть хорезмских народных песен, жизненный путь Сорахан Оллабергановой, одной из зрелых представительниц культурной жизни Хорезма, Речь пойдет о его вкладе в искусство халфалика и отзывах народной артистки Узбекистана Гавхар Рахимовой об этом человеке.

Ключевые слова: фольклор, халфа, песня, танец, танцор, культура.

**SORAKHAN KHALFA IS A GREAT EXAMPLE OF THE CULTURAL LIFE
OF KHORASM**

Abstract: In this article, the history of the art of khalfaliki, which is an integral part of Khorezm folk songs, the life path of Sorakhan Ollaberganova, one of the mature representatives of Khorezm cultural life, his contribution to the art of khalfalik, and about this person, the folk art of Uzbekistan the artist Gavhar Rahimova's opinions are discussed.

Key words: folklore, khalfa, khalfa, song, dance, dancer, culture.

Xorazm xalq folklor qo‘shiqalarining ajralmas qismi bo‘lgan xalfachilik san‘ati qadim-qadimdan, ustoz-shogirdlik an‘analariga amal qilgan holda, og‘izdan og‘izga o‘tib, sayqal topib kelgan. Xalfachilik san‘ati asosan baxshichilik san‘atidan ajralib chiqan bir janrdir. Respublikamizning hech bir viloyatida uchramaydigan bu san‘at turini buzmasdan kelgusi avlodga bus-butun holda yetkazish bizning asosiy vazifalarimizdan biri hisoblanadi.

Xorazm vohasida savodxon, gapga chechan, ayni paytda xonandalik qobiliyatiga ega bo‘lgan zukko ayollarni “xalfa” deb yuritishadi. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da ushbu atamaga quydagicha ta‘rif beriladi. “Xalfa” arabcha so‘zdan olingan bo‘lib, bir-birining ortidan borish, ergashish; o‘rin almashish; Shariat qoidalarini yaxshi biladigan o‘qimishli odam; O‘rta asrlarda hunar o‘rganuvchi shogird; Xorazm vohasida mahalliy og‘zaki ijod namunalarini ijro etuvchi ayol”³ kabi ma‘nolarda qo‘llanadi.

Xorazmda qadimda xalfachilikning ikki xil turi mavjud bo‘lgan, birinchisi maraka-majollarda ishtirok etadigan, ikkinchisi to‘y-marosimlarda ishtirok etadigan xalfalardir. To‘y-marosimlarda xalfalar asosan garmonda, akardionda hamda piolada qo‘shiqalar ijro qilishgan.

Xalfa qo‘shiqlari xalq ruhini, xalqning orzu-armonlarini yorqin aks ettirib, odamlar qalbiga, yuragiga ta‘sir qilgan. Xususan ayollar tomonidan ijro etiladigan san‘at turi bo‘lgan. Qadimda aynan xalfa qo‘shiqlari mehnatkash ommaning ozodlik va baxt uchun kurashida madadkor bo‘lgan. Xalqning dardi, boshidan kechirgan nohaqliklari, ayniqsa, ayollarning hayoti, manfaati kuylangan g‘oyalarni jonli gavdalantirib sodda, ravon til bilan kuylarga solib badiiy shaklda tarannum qilingan.

Har bir mahalliy uslub o‘z xususiyatlari va an‘analariga ega. Faqat Xorazm mahalliy uslubiga xos bo‘lgan xalfachilik san‘ati an‘analari uzoq davrlar mobaynida shakllangan bo‘lib, ular xalqimizning turli sharoitlardagi turmushi, mehnat mashg‘ulotlari, marosim va urf-odatlar jarayoni bilan uzviy bog‘liq holda yuzaga kelgan.

Xorazm xalfalar orasida birinchi bo‘lib “O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist” unvonini olgan san‘atkor Soraxon Ollaberganovadir.

Soraxon Ollaberganova 1911-yil 10-mayda Xorazm viloyatining Xiva shahrida dunyoga kelgan. Yoshligidan sho‘x, gapga chechan bo‘lib o‘sgan Soraxon xalfa yetti yillik maktabda o‘qib yurgan paytlaridanoq ashula va raqsga qiziqib, badiiy havaskorlik to‘garaklarida faol ishtirok etgan. “U 10 yoshida Xivalik Jonibika xalfaga shogird tushgan. Jonibika xalfa aytgan qo‘shiqlarga to‘y-marosimlarda raqqosalik

³ . “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” Maskva 1981 y

qilgan. O‘zbekiston Xalq Dostonchisi Bola baxshi Qurbonnazar Abdullayevning yonida ham shogird, ham raqqosa sifatida faoliyat qilgan. Undan doston qo‘shiqlarining ijro qilish sirlarini o‘rgangan. “Oshiq G‘arib va Shohsanam”, “Go‘ro‘g‘li”, “Avazxon”, “Toxir va Zuxa”, “Bazirgon”, “Oshiq Mahmud” dostonlaridagi qo‘shiqlarni to‘y-marosimlarda maromiga yetkazib kuylagan. Shu tariqa Xiva xalfa qo‘shiqlarining mohir ijrochisi bo‘lib yetishgan. Xiva teatrida faoliyat yuritgan mashhur sozchi Madrahim Sheroziy Soraxon iste‘dodini yanada rivojlantirish uchun Turkmanistonning Ashxobod shahridagi qisqa muddatli aktyorlar tahsilgohiga yo‘llanma beradi”⁴. O‘qishni tugallab kelgach Soraxon teatrdan aktyorlik qilgan va qo‘shiqlar ijro qilib Xiva xalqiga tanilgan. Soraxon ustozlaridan mumtoz qo‘shiqlarni xususan, “Feruz”, “Munojot”, “Shitob aylab”, “Xorazm suvorolari”ni o‘rganib o‘zining ochilmagan yangi qirralarini namoyish qilib, ustozlari maqtoviga sazovor bo‘lgan. Ustozi Sheroziy Soraxon ijodiga, uning ovozi va san‘atiga yuksak baho bergan. Keyinchalik, xalq orasida Anash cho‘loq nomi bilan tanilgan xivalik raqqosa va xalfa Anajon Sobirovaga shogird tushgan.

“1939-yilda Xorazm garmonchilar ansambli tashkil etiladi. Ushbu ansamblda Gavharxonim Rahimova, Xorazmlik san‘atkorlardan Sheroziy-Madrahim Yokubov, taniqli sozanda Matyusuf Xarratov, raqqosa va garmon jo‘rligida qo‘shiq kuylaydigan Anajon Sobirova (Anash xalfa), doirachi Raima Bekjonova, Raqqosa Roviya Otajonova va boshqa talantlilar bor bo‘lgan. Bu guruh Respublikamizning barcha viloyatlarida konsertlar qo‘yib, xalq olqishiga sazovor bo‘ladi. Ansamblni tashkil etish va rahbarlik qilish mashhur san‘atkor Gavhar Rahimova zimmasiga yuklatildi”⁵. Ansambl Toshkentda faoliyat ko‘rsatib, 1940-yilda safini yosh, istedadli san‘atkorlar hisobiga to‘ldirish uchun Xorazmga keladi. Ana shu paytda ansamblga Soraxon Ollaberganova ham qabul qilinadi.

Soraxon Ollaberganova 1968-yil Xivada Zarif Latipov bilan “Garmonchi qizlar ansambli”ni tashkil qilib turli Respublikalarga gastrol safarlar uyushtiradi. Qoraqalpog‘iston Respublikasida bo‘lib o‘tgan “Xorazm san‘ati va madaniyati” kunlarida “Feruz” garmonchilar ansambli bilan faol qatnashib, maqtov yorliqlari bilan taqdirlanadi. 1973-yil Toshkentda “Marhabo yosh talantlar” telefestivalida ham “garmonchi qizlar” ansambli bilan qatnashib o‘z iste‘dodini namoyon qiladi. O‘sha yillarda Xivada teatr faoliyat ko‘rsatib, unda O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan san‘at arbobi Sheroziy-Madrahim Yoqubov, Bola baxshi Kurbonnazar Abdullayev, Kurbon ota Ismoilov, Yusuf Jabborov, Rahim masxaraboz, Sultonposhsha Raximova kabi iste‘dodli san‘atkorlar faoliyat yuritishgan. Urush yillariga kelib esa bu teatr-truppaga Komiljon Otaniyozov ham qo‘shilgan. Soraxon Ollaberganova ham Xiva teatridagi

⁴ R.Yusupov “Xiva xalfalari”-Xorazm nashr matbaa; Urganch 2020 y.

⁵ S. Sobirova, H.Solaev “Xiva bulbullari” Xiva 2000 y.

faoliyati davomida garmon chalib, ashula ayta boshlaydi va tezda xalq orasida Sori xalfa nomi bilan tanildi.

Gavhar Rahimova o‘zining “Qutlug‘ yo‘lda” nomli memuar kitobida shunday yozadi:

“Sheroziy Yoqubovning shogirdlaridan biri Soraxon Ollaberganovadir. Soraxon ham ustoz singari garmonni yaxshi chalar edi. U o‘z ustozidan ko‘p narsa o‘rgangan. U bizning ansamblimizga kelib qo‘shilgan paytida tuppa-tuzuk artist edi. Soraxon Ollaberganova san‘atning ko‘p sirlarini bilar edi. Ko‘pincha, men Soraxonning jonkuyarligiga, jasoratiga qoyil qolar edim”.⁶

Soraxon Ollaberganova uzoq yillar Xiva pedagogika bilim yurtidagi qizlar ansambliga boshchilik qildi, ko‘plab shogirdlar chiqardi. Uning repertuarida “Oshiq G‘arib va Shohsanam”, “Go‘ro‘g‘li”, “Avazxon”, “Toxir va Zuxa”, “Bazirgon”, “Oshiq Mahmud”, “Asil va Karam” dostonlari tarkibidagi qo‘shiqlar, shuningdek, u yaratgan “Yor keldi”, “O‘ynab chaling”, “Baxt oftobi”, “Kolxozchi qiz”, “Yur sevgilim”, “Dig‘ajon”, “Men bandang bo‘lay”, “Jangchi qahramonlar”, “Yor-yor” kabi terma qo‘shiqlari mavjud bo‘lib, ularni talantli xalfa ishtiyoq bilan kuylagan.

Soraxon Ollaberganova, o‘z navbatida, Ojiza-Onabibi Otajonova bilan ham yaqin ijodiy munosabatda bo‘lib, uning ko‘plab she‘rlarini yoddan bilgan va sevib kuylagan. U yozma adabiyot vakillaridan Fuzuliy, Navoiy, Maxtumquli. Mashrab, Mullanafas kabi shoirlarning she‘rlarini mutolaa qilib, o‘z repertuariga kiritgan. Bu qo‘shiqlarni konsertlarda, to‘y va sayillarda maroq bilan ijro etib olqishlarga sazovor bo‘lgan. Xorazm xalfachilik san‘atining gultoji bo‘lgan qalbi daryo inson Soraxon Ollaberganova 1986-yilda iyul oyida og‘ir hastalikdan Xiva shahrida vafot etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” Maskva 1981 y
2. R.Yusupov “Xiva xalfalari”-Xorazm nashr matbaa; Urganch 2020y.
3. E.Y.Saitova, N.E.Abraykulova “Xoreografiya va raqs san‘ati asoslari” Toshkent 2015 y.
4. G. Rahimova “Qutlug‘ yo‘lda” Toshkent 1973 y.
5. S. Sobirova, H.Solaev “Xiva bulbullari” Xiva 2000 y.

⁶ G. Rahimova “Qutlug‘ yo‘lda” Toshkent 1973 y.